

«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экономики предприятия / отв. ред. Л.И. Донец. – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2021 – 324с., С. 103-106.

6. Лошинская Е.Н. Система показателей эффективности предпринимательской деятельности Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 8 апреля 2021 г. / отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУ ВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2021. – 720 с. С. 133-139.

7. В Донецке обсудили основные направления Плана социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

УДК 330.34-338.2

DOI

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

МАРТИШИН Е.М.,

**д-р. экон. наук, доцент, профессор кафедры
производственного и инновационного
менеджмента факультета инноватики и
организации производства Южно-Российского
государственного политехнического
университета имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация**

В статье рассмотрена возможность гармонизации экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства в рамках гармонизации образованных в генотипе консервативных и либеральных укладов. Обоснована взаимосвязь институтов, механизмов и инструментов фискальной политики государства с позиции фундаментальных процессов экономической эволюции.

***Ключевые слова:** фискальная политика государства, эволюционный подход, экономическая эволюция, генетические механизмы, механизм*

FISCAL POLICY OF THE STATE AND HARMONIZATION OF ECONOMIC ACTIVITIES OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE POSITION OF FUNDAMENTAL PROCESSES OF ECONOMIC EVOLUTION

**MARTISHIN E.M.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Production and
Innovation Management, Faculty of Innovation and
Organization of Production, Platov South-Russian
State Polytechnic University,
Novocherkassk, Russian Federation**

The article examines the possibility of harmonizing the economic activity of business entities using the mechanisms of fiscal policy of the state within the framework of harmonizing the conservative and liberal structures formed in the genotype. The interrelation of institutions, mechanisms and instruments of fiscal policy of the state has been substantiated from the standpoint of fundamental processes of economic evolution.

***Keywords:** fiscal policy of the state, evolutionary approach, economic evolution, genetic mechanisms, mechanism of fiscal policy of the state, taxes, institution of fiscal policy of the state*

Постановка задачи. Современный этап экономической эволюции характеризуется наличием многих глобальных экономических угроз и вызовов, целым рядом других проблем, поиском путей их устранения. Наиболее влиятельные направления экономической теории (кейнсианства, монетаризма, институционального и неоклассического направлений) сформировали концептуальные подходы, определяющие формы, методов, моделей и механизмов регулирования государством экономических систем.

Фундаментом теории эволюции экономических систем является экономическая генетика, изучающая механизмы преемственности и изменчивости в экономическом развитии, что определяет ее общность с эволюционными процессами.

Эволюционно-генетический подход направлен на решение как теоретических и практических проблем в целом, так и в сфере гармонизации экономических взаимоотношений государства и

субъектов хозяйствования. Особого внимания для решения поставленной проблемы заслуживают механизмы фискальной политики государства.

Если генетические механизмы выявляют внутренние движущие силы экономического роста и модернизационного развития, сближение или расхождение важнейших признаков экономических систем в процессах конвергенции или дивергенции стран и регионов, позволяют комплексно оценить эти признаки, др., то логично возникает вопрос: возможна ли гармонизация экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства в рамках гармонизации образованных в генотипе консервативных и либеральных укладов?

Анализ последних исследований и публикаций. Экономическая эволюция и генетика как самостоятельные научные направления возникли в последние десятилетия, что обуславливает слабую изученность объекта и обширные дискуссии по данным проблемам [1, с. 3].

Анализу институтов общественного поведения и изменений экономических систем, культуры посвящены научные труды зарубежных учёных Т. Веблена [2], Дж. Гэлбрейта [3], Д. Нортона [4], и отечественных учёных В. Вольчика [5], В. Дементьева [6] и др.

Исследованием фискальных инструментов и механизмов фискальной политики в современной экономике занимаются М.Ю. Андреев [7], Е.В. Балацкий [8-9], А.Д. Данилов [10], Л.И. Дмитриченко [11], И.А. Карпухно [12], О.В. Кононенко [13], О.С. Сухарев [14], Т.И. Трофимова [15].

Актуальность. Несмотря на научные исследования по рассматриваемой проблематике, сложность гармонизации экономической деятельности субъектов хозяйствования в рамках проводимой фискальной политики государства указывает на необходимость разрешения ряда вопросов относительно исследования механизмов и институтов фискальной политики государства с позиции фундаментальных процессов экономической эволюции и разработки на этой основе направлений гармонизации экономической деятельности субъектов хозяйствования.

Целью данной работы является исследование возможности гармонизации экономической деятельности субъектов

хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства в рамках гармонизации образованных в генотипе консервативных и либеральных укладов.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 1) обосновать возможность гармонизации экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства в рамках структуры экономического генотипа; 2) раскрыть роль механизмов фискальной политики государства с позиции фундаментальных процессов экономической эволюции; 3) обосновать взаимосвязь институтов, механизмов и инструментов фискальной политики государства с позиции фундаментальных процессов экономической эволюции.

Изложение основного материала исследования. Нами неоднократно отмечалось, что модели хозяйствования и теоретические парадигмы экономической системы формирует структура экономического генотипа [1]. Она в свою очередь является наследственной программой экономического развития, оформляясь в определенный вид экономических отношений, стадию эволюции. Другими словами, само развитие экономической системы влияет на её генотип.

Структура экономического генотипа включает два ключевых блока:

первый блок – первичная «вневременная» структура институциональных концептов, которые «упаковывают» экономические гены (единицы наследственности), осуществляя, в конечном счете, гармонизацию образованных в генотипе консервативных и либеральных укладов;

второй блок – генотипическая матрица долговременных экономических процессов и их категорий, с помощью которой создаются конечные общественные результаты хозяйствования (рис. 1).

В рамках гармонизации образованных в генотипе консервативных и либеральных укладов возможна гармонизация экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства.

Рис. 1. Гармонизация экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства в рамках структуры экономического генотипа

Тем не менее следует отметить, что такие процессы будут происходить в различные временные периоды. Тогда соответственно в периоды экономического подъема и спада следует менять направленность механизмов фискальной политики государства.

Среди особенностей структурно-инвестиционного цикла и кризиса следует выделить доминирование структурных проблем, создание новых сфер, отраслей и модернизация старых, тиражирование инноваций, политика предпочтений инвестиций в основной и оборотный капитал. Кроме того, инвестиции и нововведения, описываемые теориями структурно-инвестиционного цикла, проявляются волнообразно. Это отмечено в концепции Туган-Барановского, воззрениях австрийской школы, кейнсианском подходе, концепциях Самуэльсона, Кузнеця, других исследовавших взаимосвязь роста и процессов

капиталообразования. К концепциям роста данного уровня относятся модели сбережений и инвестиций, взаимодействия мультипликатора и акселератора, государственного регулирования экономики посредством расходов, потребления, инвестиций, налогов, бюджета и др. различных механизмов и инструментов фискальной политики государства.

В оптимизационном концепте экономического генотипа система находит гармоничное устойчивое состояние ценностно-смыслового взаимодействия. Организация и регулирование генотипа направлены на гармонизацию индивидуальной и общественной сфер хозяйствования, проявляясь в институтах оптимизации. Это означает, что процесс перехода от одного эволюционного цикла к другому предполагает реконструкцию системы социально-экономических институтов в целом, и институтов фискальной политики государства в частности. Невозможность безболезненности данного перехода связана с противоречием норм общественного поведения и институциональной структуры, созданными ранее в соответствии с потребностями и возможностями предшествующей модели, и новой технико-экономической модели, которая нуждается в конструировании соответствующих собственных институтов [12, с. 108].

Спад длинной волны и депрессия могут рассматриваться в качестве симптома серьезного «несоответствия» между институциональной структурой и новой динамикой в технико-экономической сфере [6, с. 124]. Для достижения нового соответствия необходима имплантация институциональных инноваций. В свою очередь, интенсивность продвижения институциональных инноваций обуславливается ранее созданными институтами.

В развитии теоретических концепций выделение данной единицы экономической эволюции позволяет определить последовательность и характеристики периодизации основных этапов эволюционно-институциональных изменений экономической системы, адекватные этим ступеням виды экономических отношений, их основные модели организации, регулирования, формы хозяйствования.

К примеру, формирование американской нации происходило «снизу» – как множество гетерогенных сборных социальных, этнических, религиозных, политических, экономических элементов. Создавались автономные саморегулируемые

республики, местные правительства, законы и законотворческие институты, суды, казначейские и налоговые системы, др. Благоприятные природно-географические условия освоения невозделанных земель посредством частного хозяйствования и другие факторы в совокупности создали позитивную среду развития либерализма.

Либеральный уклад, как и консервативный, методологически связан с «реализмом» и номинализмом. В единстве предшествующих укладов, формируется оптимизационный уклад, предполагая эмерджентность. Эмерджентность уклада гармонизации выражают концепции современного «старого» и нового институционализма. В действии механизмов экономического генотипа раскрываются смыслы институциональных концептов, которые объединяются с мотивами хозяйствующих субъектов и включаются в их цели и установки.

Качество институтов фискальной политики государства будет определять эффективность применения соответствующих инструментов фискальной политики государства, что в свою очередь является основным фактором возможности влияния механизмов фискальной политики государства на экономическую деятельность субъектов хозяйствования с целью её гармонизации.

Непрерывность и постепенность, а также дискретность и скачкообразная изменчивость – неотъемлемые атрибуты эволюции. Чем больше кратковременной новизны получает филогенетическая система, тем больше она требует преемственности. Радикальная изменчивость повышает транзакционные издержки функционирования системы.

Существует мера преемственности и изменчивости в развитии в зависимости от степени мутаций, при увеличении последних системе менее «полезны» радикальные революционные изменения. Отсюда, необходима «выборочная» стратегия проведения реформ, в зависимости от генотипического и фенотипического содержания системы, степени ее мутаций и модификаций. Критериями в выборе стратегии выступают уровень транзакционных издержек.

Е. Балацкий выделяет два альтернативных сценария последствий той или иной фискальной политики государства, исходя из специфики полученных зависимостей:

1) релейный – предполагает резкое уменьшение на начальном этапе периода прогнозирования уровня фактического налогового

бремени с его незначительными ежегодными повышениями в последующий период;

2) пилообразный – предполагает колебательный режим изменения налоговой нагрузки с тенденцией к ее уменьшению [9, с. 17].

Зарубежный опыт свидетельствует, что локомотивом «вытягивания» страны из депрессии является активная стимулирующая политика государства, что отмечается многими исследователями проблем фискальной политики государства [10, с. 227].

Проведение реформ в Российской Федерации с целью гармонизации экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства предполагает решение взаимосвязанных стратегических проблем перепрограммирования российского генотипа.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В рамках гармонизации образованных в генотипе консервативных и либеральных укладов возможна гармонизация экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства.

Качество институтов фискальной политики государства будет определять эффективность применения соответствующих инструментов фискальной политики государства, что в свою очередь является основным фактором возможности влияния механизмов фискальной политики государства на экономическую деятельность субъектов хозяйствования с целью её гармонизации.

Список использованных источников

1. Мартишин Е.М. Механизмы пространственно-временного экономического инновационного роста и развития / Е.М. Мартишин, Г.Н. Дончевский. // «Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право». – 2018. – № 3. – С. 173-181.

2. Веблен Т.Б. Теория праздного класса [Текст]: The theory of the leisure class. An economic study of institutions / Т.Б. Веблен. – М., 1984. – 367 с.

3. Гэлбрейт Дж.-К. Новое индустриальное общество. – The New Industrial State (1967). – АСТ, 2004. – 608 с.

4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.

5. Вольчик В.В. Институты, информация и институциональная структура экономики / В.В. Вольчик, А.А. Оганесян. // Terra Economicus, Том 7. – 2010. – № 2. – С. 30-42.
6. Дементьев В.Е. Длинные волны в экономике: институциональный аспект // Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн / Под ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, Р.С. Гринберга. – М.: Моск. ред. изд-ва «Учитель», 2016. – С. 123-139.
7. Андреев М.Ю. Влияние фискальной политики на макроэкономические показатели в DSGE-моделях / М.Ю. Андреев, А.В. Полбин // Финансовый журнал. – 2018. – № 3. – С. 21-33.
8. Балацкий Е.В. Стабильность налоговой системы как фактор экономического роста / Е.В. Балацкий // Общество и экономика. – 2005. – № 2. – С. 100-119.
9. Балацкий Е.В. Эффективность фискальной политики государства / Е.В. Балацкий // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 5. – С. 32-45.
10. Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период / Под ред. А.Д. Данилова: Монография. – Киев: Киевский экономический институт менеджмента, 2011. – 242 с.
11. Дмитриченко Л.И. Налоговый механизм регулирования предпринимательской деятельности в аспекте обеспечения экономической безопасности / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Новое в экономической кибернетике. – 2019. – № 1. – С. 184-195.
12. Карпухно И.А. Фискальная политика и государственный сектор в разных моделях экономической системы [Текст] / И.А. Карпухно, А.М. Плаксина // Сборник научных работ серии «Государственное управление» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2018. – № 12. – С. 107-112.
13. Кононенко О.В. Налогообложение в условиях цифровой экономики: вызовы и перспективы / О.В. Кононенко // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 1 (17). – С. 147-153.
14. Сухарев О.С. Бюджетные расходы, эффективность и приоритеты развития экономики / О.С. Сухарев // Финансовый журнал. – 2015. – № 1. – С. 17-28.
15. Трофимова Т.И. Теоретические модели государственной фискальной политики / Т.И. Трофимова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 44 с.